

EARTH SCIENCES

ANALYSIS OF REGISTRATION AND PROCESSING OF RA SEISMOLOGICAL DATA

Avetisyan A.,
*Institute of geophysics and engineering seismology after A. Nazarov of the National academy of sciences, ASUE
Gyumri branch,
Republic of Armenia*

Burmin V.,
*Institute of Physics of the Earth named after. O.Yu. Schmidt RAS,
Russian Federation*

Petrosyan G.
*Institute of Physics of the Earth named after. O.Yu. Schmidt RAS,
Russian Federation*

АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ И ОБРАБОТКИ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ РА

Аветисян А.
*Институт геофизики и инженерной сейсмологии им. академика А. Назарова НАН, Армянский государственный экономический университет, Гюмрийский филиал,
Республика Армения*

Бурмин В.
*Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН,
Российская Федерация*

Петросян Г.
*Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН
Российская Федерация*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10352892>

Abstract

Determining the coordinates of earthquakes is a priority task in seismically active regions, the accuracy of which is subject to ever-increasing demands. The accuracy and completeness of the data determines the correctness of solving prognostic and structural problems of modern seismology, as well as problems of geodynamics of seismic regions.

The work analyzes the registration and processing of RA seismological data. It has been shown that the accuracy of processing RA seismological information is generally insufficient to obtain reliable results when determining the coordinates of earthquake hypocenters. From the results obtained it follows that in order to build an accurate and reliable database of seismological information, it is necessary to redefine the existing data using new processing methods, a more accurate model of the structure of the earth, and also to increase the efficiency of the existing observation system. This information is critical to informing earthquake preparedness and mitigation conditions.

Аннотация

Определение координат землетрясений является первоочередной задачей в сейсмоактивных регионах, к точности которых предъявляются всевозрастающие требования. От точности и полноты данных зависит правильность решения прогностических и структурных задач современной сейсмологии, а также задач геодинамики сейсмических регионов.

В работе проведен анализ регистрации и обработки сейсмологических данных РА. Показано, что точность обработки сейсмологической информации РА в основном недостаточна для получения достоверных результатов при определении координат гипоцентров землетрясений. Из полученных результатов следует, что для построения точной и достоверной базы данных сейсмологической информации необходимо переопределить имеющиеся данные, применяя новые методы обработки, более точной модели строения земли, а также повысить эффективность существующей системы наблюдений. Эта информация имеет решающее значение для информирования об условиях по обеспечению готовности к землетрясениям и смягчению их последствий.

Keywords: Earthquake, hypocenter, observing system, algorithm, velocity curve, Wadati diagram

Ключевые слова: Землетрясение, гипоцентр, система наблюдений, алгоритм, скоростная кривая, график Вадати

Хорошо известно, что для успешного прогноза сильных землетрясений, сейсмического районирования и сейсмостойкого строительства необходимо иметь точное представление о распределении гипоцентров землетрясений на изучаемой территории.

С этой целью при обработке исходной сейсмологической информации в данной работе используется осредненная скоростная кривая, приведенная в работе [Бурмин и др., 2021] и алгоритм HYPOBUR.

Для определения координат землетрясений в настоящее время используются в основном разновидности метода Гейгера [Geiger, 1910, 1912]. При определении координат гипоцентров землетрясений в качестве исходных данных используют времена прихода P - и S -волн, годографы сейсмических волн или скоростные колонки для изучаемого региона.

Чтобы определить положение очагов землетрясений с высокой точностью, необходимо иметь достаточно детальное представление о глубинном строении земной коры и верхней мантии, где происходят процессы, связанные с подготовкой землетрясения. Поэтому погрешности в определении координат гипоцентров землетрясений зависят также от выбора скоростной модели изучаемого региона.

Несмотря на то, что строению земной коры и верхней мантии Кавказа, и в частности, на территории Армении, посвящён ряд работ, тем не менее, существующие годографы не позволяют с необходимой точностью определять координаты гипоцентров землетрясений [Бурмин и др., 2006, 2016; Аветисян и др., 2015]. До недавнего времени для определения координат гипоцентров землетрясений использовался годограф Левицкой [Лебедева, Левицкая, 1953] или годограф Джеффриса-Булена с внесением станционных поправок, которые должны учитывать условия под станциями [Саакян, 1981; Карапетян, 1974; Славина и др., 1983].

По мнению самих авторов они имеют локальный характер и не могут в целом обеспечить необходимую точность обработки данных.

В работе [Бурмин и др., 2021] построена скоростная кривая для земной коры Армении. Для этого были использованы все имеющиеся данные по скоростям, полученные на основе материалов региональных профилей МОВЗ и ГСЗ [Бурмин и др., 2021]. Каждая точка исследуемой среды в основном выбрана таким образом, чтобы местоположение их совпало с местами пересечения профилей ГСЗ и МОВЗ.

Для изучения глубинного строения территории РА, помимо данных, полученных с помощью методов обменных волн и глубинного сейсмического зондирования, целесообразно использовать сведения о близких землетрясениях. Такие данные в достаточном количестве накоплены в 1971 - 1990 гг., когда сеть сейсмических станций находилась в системе АН РА.

Система сейсмологических наблюдений, которая играет решающую роль в сейсмоактивных зонах за период 1971-1990гг. функционировала нормально, обеспечивая мониторинг в режиме реального времени. С помощью 13 станций было зарегистрировано почти 1500 землетрясений т. е. в год в среднем 75 землетрясений.

С 1991 г. по решению правительства РА система наблюдений, по непонятной причине, была передана правительству РА, затем МЧС РА. С 1991 по 2010 гг. количество сейсмических станций увеличилось до 34. Начиная с 1991 г. по настоящее время бюллетени и каталоги не публикуются.

Несмотря на увеличение числа сейсмических станций за период 1991-1998 гг., система зарегистрировала 209 землетрясений, из которых только 65 произошли на территории РА, т.е. за 8 лет всего лишь 65 землетрясений.

Необходимо отметить, что из 209 зафиксированных землетрясений по данным бюллетеней невозможно определить координаты 85, но они указаны в каталогах. Непонятно, каким же способом они были определены. Изучение каталогов показало, что за 1991, 1992, 1993 годы представлено только по одному землетрясению. Отсутствуют какие-либо данные за 1994 год. В каталогах основные данные о землетрясениях представлены, начиная с 1995 года по 1997 год. Следует отметить, что ежемесячные данные представлены только для 1995 и 1996 годов, а 1997 год представлен только двумя месяцами (январь и февраль), а в 1998 году ни одного землетрясения.

Очевидно, что система наблюдений функционировала неполноценно. Сейсмические события зарегистрировали только 3-4 станции из 34.

В рис.1 приводится распределение эпицентров 124 землетрясений, по данным Национальной службы сейсмической защиты РА (НССЗ), результаты приведены в таблице 1.

Рис. 1 Распределение эпицентров 124 землетрясений по данным каталога.

Как видно из рисунка 1, эпицентры землетрясений имеют большой разброс, значительная часть которых находится вне территории Республики Армения, в частности в Грузии, Иране, Азербайджане, Турции, Южной Осетии, России.

В Таблице 1 представлен сводный каталог 124 землетрясений по данным НССЗ.

Таб. 1.

Сводный каталог 124 землетрясений по данным НССЗ.

N	Date	Fi	Lam	H	N	Date	Fi	Lam	H
1	10.10.1991	41,38	43,44	5	63	05.03.1996	40,8	43,8	3
2	18.02.1992	41,22	43,57	5	64	06.03.1996	41,25	43,87	3
3	08.12.1992	40,25	45,42	10	65	06.03.1996	41,25	43,87	3
4	21.03.1993	41,37	44,22	5	66	06.03.1996	41,25	43,87	3
5	02.01.1995	41,2	43,7	10	67	16.03.1996	40,45	45,1	3
6	02.01.1995	41,27	43,85	10	68	24.03.1996	41,2	43,9	3
7	06.01.1995	41,33	43,92	10	69	26.03.1996	41,17	44	3
8	06.01.1995	41,08	43,67	3	70	27.03.1996	41,3	43,95	3
9	07.01.1995	41,33	43,92	10	71	30.03.1996	40,33	45,37	3
10	07.01.1995	41,33	43,92	10	72	31.03.1996	41,27	43,7	3
11	05.03.1995	41,01	43,58	5	73	04.04.1996	41,17	44,03	5
12	16.03.1995	41,17	43,92	5	74	10.04.1996	41	43,7	5
13	25.03.1995	41,02	43,9	5	75	11.04.1996	41,03	43,85	5
14	28.03.1995	41,07	43,7	5	76	13.04.1996	40,61	45	5
15	28.03.1995	40,7	44,4	5	77	27.04.1996	40,83	44,1	3
16	01.04.1995	41,01	43,83	0	78	27.04.1996	41,23	43,64	5
17	01.04.1995	41,2	43,77	0	79	30.04.1996	41,2	43,9	3
18	01.04.1995	39,4	45,2	0	80	01.05.1996	41,2	43,9	3
19	02.04.1995	41,2	43,77	5	81	02.06.1996	40,95	43,76	5
20	05.04.1995	41,07	43,53	3	82	02.06.1996	40,93	43,75	3
21	10.04.1995	41,38	44,38	5	83	09.06.1996	40,93	43,7	10
22	10.04.1995	41,33	44	5	84	21.08.1996	41,2	43,8	5
23	10.04.1995	41,48	44,03	5	85	15.10.1996	41,3	43,98	5
24	24.04.1995	41,12	43,92	5	86	20.10.1996	41,33	43,67	5
25	24.04.1995	40,6	45,67	5	87	21.10.1996	41,2	43,9	5
26	07.05.1995	38,5	45,3	10	88	23.10.1996	41,1	43,92	5
27	10.05.1995	39,1	44,4	10	89	03.11.1996	39,67	45,2	3
28	15.05.1995	41,5	44,33	10	90	04.11.1996	40,17	44,5	5
29	20.05.1995	40,92	43,75	10	91	04.11.1996	41,2	44,4	5
30	20.05.1995	39,9	45,67	10	92	08.11.1996	41,25	43,75	3
31	26.05.1995	41,25	43,92	10	93	08.11.1996	41,45	44,13	5
32	29.05.1995	41,8	46,4	25	94	15.11.1996	41,3	43,92	3

33	29.05.1995	41,25	43,85	5	95	19.11.1996	41,25	43,97	3
34	03.06.1995	41,36	43,75	5	96	20.11.1996	41,33	44,12	3
35	03.06.1995	41,18	44,03	5	97	12.12.1996	39,5	45,2	5
36	03.06.1995	41,33	44,21	5	98	03.01.1997	41,55	43,98	0
37	03.06.1995	40,5	45,2	10	99	03.01.1997	41,58	43,98	0
38	04.06.1995	40,3	43,83	20	100	04.01.1997	41,35	44,2	0
39	05.06.1995	41,18	42,59	0	101	04.01.1997	41,2	43,9	5
40	10.06.1995	41,15	44,29	5	102	06.01.1997	42,38	43,93	0
41	05.01.1996	41,2	44	3	103	06.01.1997	41,18	43,91	5
42	06.01.1996	40,42	44,97	0	104	15.01.1997	39,63	45,25	10
43	11.01.1996	41,37	43,92	3	105	15.01.1997	41,3	45,3	5
44	11.01.1996	41,37	43,92	3	106	20.01.1997	41,06	44,05	5
45	16.01.1996	41,25	43,87	3	107	21.01.1997	41,41	43,83	5
46	17.01.1996	41,4	43,8	0	108	22.01.1997	41,38	43,95	4
47	18.01.1996	40,5	46,1	0	109	23.01.1997	41,32	43,9	5
48	21.01.1996	40,47	45,5	2	110	25.01.1997	41,17	43,67	5
49	22.01.1996	41,07	43,9	4	111	29.01.1997	41,38	44,4	5
50	22.01.1996	41,42	43,67	2	112	29.01.1997	41,38	43,78	5
51	23.01.1996	40,33	45,3	2	113	04.02.1997	41,37	45,2	10
52	25.01.1996	41,42	45,2	5	114	07.02.1997	41,37	43,48	5
53	26.01.1996	41,13	43,8	5	115	10.02.1997	40,97	43,83	5
54	29.01.1996	41,6	45,2	0	116	10.02.1997	41,4	43,9	5
55	29.01.1996	41,6	45,2	0	117	12.02.1997	41,37	43,85	5
56	30.01.1996	41,5	45,2	5	118	14.02.1997	41,3	44,5	5
57	30.01.1996	41,5	45,2	5	119	16.02.1997	41,33	43,92	5
58	04.02.1996	41,05	45,33	3	120	16.02.1997	41,43	43,95	5
59	15.02.1996	41,37	45,25	5	121	23.02.1997	41,25	43,4	5
60	17.02.1996	43,62	43,17	4	122	24.02.1997	41,23	43,9	3
61	20.02.1996	40,75	44,37	5	123	26.02.1997	41,25	44	5
62	20.02.1996	41,4	45,2	5	124	26.02.1997	41,3	44	5

На рисунке 2 приводится распределение эпицентров 124 землетрясений после пересчета.

Рис 2. Распределение эпицентров 124 землетрясений после пересчета.

Таб. 2.

Результаты 124 землетрясений после пересчета с применением скоростной кривой.

N	Date	Fi	Lam	H	N	Date	Fi	Lam	H
1	10.10.1991	40.5982	43.043	0	63	05.03.1996	40.8983	43.863	16.38
2	18.02.1992	40.7568	43.0483	0	64	06.03.1996	41.0381	43.705	0.8
3	08.12.1992	39.865	44.9795	61.4	65	06.03.1996	41.0318	43.6901	0
4	21.03.1993	40.9915	43.6317	0	66	06.03.1996	41.0069	43.6842	4.7
5	02.01.1995	41.2134	43.6688	3	67	16.03.1996	40.6384	45.3295	50.2
6	02.01.1995	41.1691	43.5988	0.8	68	24.03.1996	40.972	43.6977	1.2
7	06.01.1995	41.3286	43.8974	2.3	69	26.03.1996	41.2145	44.3573	23.36
8	06.01.1995	40.9645	43.7327	27.24	70	27.03.1996	41.0301	43.8894	19.47
9	07.01.1995	41.1459	43.7222	21.07	71	30.03.1996	40.3217	45.5865	31.02
10	07.01.1995	41.161	43.7702	26.54	72	31.03.1996	41.0348	43.739	9.19
11	05.03.1995	41.0014	43.5583	8.09	73	04.04.1996	41.0487	43.9665	1.2
12	16.03.1995	41.2302	43.8651	7	74	10.04.1996	40.9492	43.7719	0
13	25.03.1995	40.9343	44.1922	11.49	75	11.04.1996	41.0624	43.715	18.77
14	28.03.1995	41.0863	43.6647	6	76	13.04.1996	40.0037	45.0219	3.1
15	28.03.1995	42.2188	43.3089	120.45	77	27.04.1996	40.8266	44.3203	0
16	01.04.1995	41.1941	43.6685	20.47	78	27.04.1996	41.3097	43.9095	0.5
17	01.04.1995	41.1163	43.6687	12.09	79	30.04.1996	41.0884	43.8222	13.29
18	01.04.1995	39.5425	46.5298	0	80	01.05.1996	41.7101	44.6497	35.5
19	02.04.1995	40.9983	43.7204	1.2	81	02.06.1996	40.9918	43.8149	5.9
20	05.04.1995	41.1681	43.7961	39.68	82	02.06.1996	40.9724	43.7903	4.4
21	10.04.1995	41.155	44.4346	46.93	83	09.06.1996	40.9104	43.8131	10.19
22	10.04.1995	41.1781	43.7984	25.05	84	21.08.1996	41.0284	43.5792	21.16
23	10.04.1995	41.1906	43.8866	29.73	85	15.10.1996	41.0414	43.5363	17.38
24	24.04.1995	41.4653	44.0942	25.15	86	20.10.1996	41.3561	43.6196	19.37
25	24.04.1995	40.8739	45.7608	14.88	87	21.10.1996	41.0061	43.7463	5.6
26	07.05.1995	38.2852	45.3734	12.79	88	23.10.1996	41.0765	43.7934	8.39
27	10.05.1995	41.2921	46.4493	15.58	89	03.11.1996	39.5124	43.5918	18.87
28	15.05.1995	41.423	43.4723	30.93	90	04.11.1996	40.8188	45.3731	38.88
29	20.05.1995	40.9496	43.7536	5.2	91	04.11.1996	41.2334	44.6551	16.18
30	20.05.1995	39.9868	44.9808	41.37	92	08.11.1996	41.7238	44.0168	27.44
31	26.05.1995	41.0732	43.7709	13.19	93	08.11.1996	40.9426	43.8846	0
32	29.05.1995	41.9086	46.0137	114.46	94	15.11.1996	41.4033	43.9216	12.79
33	29.05.1995	41.2002	43.5699	16.08	95	19.11.1996	41.1851	43.8941	0
34	03.06.1995	41.4248	43.7026	10.49	96	20.11.1996	41.0581	43.6849	10.59
35	03.06.1995	40.9601	43.6567	19.17	97	12.12.1996	39.2467	45.0239	0
36	03.06.1995	40.858	43.6076	12.69	98	03.01.1997	41.5782	43.7966	17.78
37	03.06.1995	40.0513	43.2897	0	99	03.01.1997	41.5171	44.0655	2.3
38	04.06.1995	41.0305	43.7959	0	100	04.01.1997	41.5406	43.8907	8.09
39	05.06.1995	42.5195	43.8928	89.96	101	04.01.1997	41.1782	43.9966	36.99
40	10.06.1995	40.879	44.0955	0	102	06.01.1997	42.2697	42.7754	38.28
41	05.01.1996	41.0109	43.8642	2.6	103	06.01.1997	41.1915	43.9781	0.5
42	06.01.1996	40.4084	44.8034	8.59	104	15.01.1997	40.177	46.3957	0
43	11.01.1996	41.0953	43.6414	29.93	105	15.01.1997	41.2054	45.4953	17.68
44	11.01.1996	41.3432	43.9219	46.83	06	20.01.1997	41.0015	43.9998	2
45	16.01.1996	41.2427	43.8576	0	107	21.01.1997	41.4377	43.8383	14.28
46	17.01.1996	41.1895	43.8335	21.36	108	22.01.1997	41.3596	43.9798	2.4
47	18.01.1996	40.1492	46.0742	33.51	109	23.01.1997	41.2031	43.7189	25.85
48	21.01.1996	40.4661	45.8459	24.35	110	25.01.1997	41.1836	43.6645	20.87
49	22.01.1996	41.0115	43.9042	9.49	111	29.01.1997	40.7174	44.0189	14.38
50	22.01.1996	41.3642	43.59	19.37	112	29.01.1997	41.2992	43.7811	28.54
51	23.01.1996	40.6065	45.9346	59.32	113	04.02.1997	40.332	44.7539	0
52	25.01.1996	41.2552	45.5219	34.41	114	07.02.1997	40.8676	43.8599	13.09
53	26.01.1996	41.1321	43.741	21.86	115	10.02.1997	40.9873	43.8621	15.88
54	29.01.1996	40.4064	45.1457	24.55	116	10.02.1997	41.0077	43.5594	19.17
55	29.01.1996	41.6578	45.1837	27.74	117	12.02.1997	40.9867	43.7414	1.1
56	30.01.1996	40.1766	44.8187	0	118	14.02.1997	40.7863	44.0417	0
57	30.01.1996	40.4303	45.1349	31.22	119	16.02.1997	41.0249	43.6777	7.9
58	04.02.1996	40.1562	44.8394	0	120	16.02.1997	40.9088	43.6881	17.78
59	15.02.1996	41.7155	45.0694	137.7	121	23.02.1997	41.2747	44.1167	2.8
60	17.02.1996	43.5125	42.9912	58.43	122	24.02.1997	41.4456	44.3231	0
61	20.02.1996	40.7557	44.2659	22.16	123	26.02.1997	41.0246	43.935	13.29
62	20.02.1996	40.0642	44.8275	0	124	26.02.1997	40.8677	43.7304	3.2

Для сравнения результатов глубин очагов построены распределение гипоцентров в широтной (рис. 3а.) и долготной плоскостях (рис. 3б.) по данным каталога за 1991-1998 годы.

Рис. 3а. Распределение гипоцентров в широтной плоскости за 1991-1998 годы по данным каталога.

Рис. 3б. Распределение гипоцентров в долготной плоскости за 1991-1998 годы по данным каталога.

Как видно из рисунков 3а и 3б, гипоцентры землетрясений, как и следовало ожидать, в основном распределены на глубинах с дискретными значениями 0, 5, 10, 15, 20, 25 км. Такой закономерности,

при распределении глубин очагов, не установлено. Следовательно, глубины очагов определялись не точно. Основная причина такого распределения состоит в том, что местонахождение глобального

минимума в данном случае ищется локальный минимум на интервале [0;25] км.

На рис. 4а и рис. 4б приводится распределение гипоцентров землетрясений после пересчета за 1991-1998 годы.

Из рисунков 4а и 4б видно, что глубины перепределённых гипоцентров землетрясений не расположены дискретно, как это представлено в результатах НССЗ. Данные результаты указывают на

то, что очаги глубины охватывают большую область по глубине, вплоть до 140 км, а не 25 км как это указано в результатах НССЗ.

Большая часть землетрясений, приведенных в таблице 1 (124 землетрясения по данным НССЗ), были зарегистрированы 3 или 4 станциями. При наличии таких данных сложно гарантировать высокую точность результатов обработки.

График Вадати для 124 землетрясений за период 1991-1998гг. по данным НССЗ и результаты после пересчета приводятся в рисунках 5а, 5б.

Рис. 4а. Распределение гипоцентров в широтной плоскости после пересчета за 1991-1998 годы.

Рис. 4б. Распределение гипоцентров в долготной плоскости после пересчета за 1991-1998 годы.

Рис 5а. График Вадати для 124 землетрясений за период 1991-1998 гг. по данным НССЗ.

Рис 5б. График Вадати для 124 землетрясений за период 1991-1998 гг. после пересчета.

На рис. 5а имеется большой разброс, что свидетельствует о том, что времена в очаге получены неточно. Из графиков 5а и 5б видно, что после пересчета получены более достоверные результаты, т.е. модель среды выбрана более точно.

Результаты обработки за 1991-1998 годы свидетельствуют о том, что регистрация и обработка исходных данных не осуществлялась должным об-

разом. При определении основных параметров гипоцентров землетрясений, кроме случайных ошибок, большое влияние имеют систематические ошибки, обусловленные неточным выбором скоростной структуры изучаемого региона.

Применение средней скоростной кривой, как показали полученные результаты, позволяет гораздо лучше определить координаты гипоцентров землетрясений, в том числе и глубину гипоцентра,

которые могут достигать 60 км. Показано, что за период исследований распределение гипоцентров, полученное с использованием осреднённой скоростной кривой, оказывается менее компактным, а эпицентры землетрясений имеют меньший разброс в изучаемой области, чем те, которые получаются по каталогу сейсмической службы Армении. Наконец, для создания точной и достоверной базы сейсмологической информации необходимо переопределить имеющиеся данные, применяя новые методы обработки более точной модели строения земли, а также повысить эффективность, существующей системы наблюдений.

Список литературы:

1. *Аветисян А.М., Бурмин В.Ю., Оганесян А.О., Казарян К.С.* Анализ исходных данных и результатов обработки сейсмологической информации на территории Армении Известия НАН РА, Науки о Земле, 2015, 68, № 2, С. 31-43.
2. *Бурмин В.Ю.* Некоторые обратные кинематические задачи сейсмологии – Москва. Наука. 2019.
3. *Бурмин В.Ю., Аветисян А.М., Геворкян К.В.* Анализ исходных данных региональной сейсмологической сети Кавказа и построение по ним осредненной скоростной кривой // Вулканология и сейсмология. 2006. №1. С. 67-68.
4. *Бурмин В.Ю., Шемелева И.Б., Флейфель Л.Д., Аветисян А.М., Казарян К.С.* Результаты обработки сейсмологических данных для территории

Армении. Вопросы инженерной сейсмологии: Том 43, номер 1, 2016, стр. 29-38.

5. *Бурмин В.Ю., Аветисян А.М., Карапетян Д.К., Оганесян А.О.* Построение средней скоростной кривой земной коры на территории Армении по данным профильных сейсмических наблюдений, Сейсмические приборы, Москва, 2021, стр. 29-41.

6. *Карапетян Н.К.* Годографы сейсмических волн для землетрясений Армянского нагорья, Ереван АН Арм. ССР 1974, 142с.

7. *Левецкая А.Я., Лебедева Т.М.* Годограф сейсмических волн Кавказа-Квартальный сейсмологический Бюллетень 1-4, Тбилиси 1953 г., стр 51-59.

8. *Саакян, А.А.* Эпицентральные поправки к стандартному годографу Джеффриса-Буллена для Армянского нагорья. Изв. АН. Арм, ССР Науки о Земля. 1981.

9. *Славина Л.Б., Баграмян А.Х., Мкртчян М.Б.* Применение площадного годографа для уточнения параметров эпицентров землетрясений Армянского нагорья, Известия АН Арм ССР Наука о Земле 1983, №3, стр 56-61.

10. *Geiger L.* Herdbestimmung bei Erdbeben aus den Ankunftszeiten//K. Gessell, Wiss Goett 1910 Vol 4 p.331-349.

11. *Geiger L.* Probability method for determination of earthquake epicenters from arrival time only//Bull st.Louis Univ 1912 vol 8 p60-71.